

УДК 159.935

РАЗВИТИЕ ТАКТИЛЬНО–КИНЕСТЕТИЧЕСКОГО КОНТАКТА В ОНТОГЕНЕЗЕ

THE DEVELOPMENT OF TACTILE–KINESTHETIC CONTACT IN ONTOGENY

©Шевырева Е. Г.

SPIN–код: 1055–2520

канд. психол. наук, Южный федеральный университет

г. Ростов–на–Дону, Россия, devalena12@mail.ru

©Shevyreva E.

SPIN–code: 1055–2520

PhD, Southern Federal University

Rostov–on–Don, Russia, devalena12@mail.ru

©Степанова О. А.

Южный федеральный университет

г. Ростов–на–Дону, Россия, arp_olesya@mail.ru

©Stepanova O.

Southern Federal University

Rostov–on–Don, Russia, arp_olesya@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы важности тактильного и/или кинестетического контакта в онтогенетическом развитии ребенка, выделены основные периоды развития тактильно–кинестетической системы. Показана ее важность в формировании более сложных интеллектуальных, эмоциональных и социальных функции.

Annotation. The article discusses the importance of tactile and/or kinesthetic contact in the ontogenetic development of the child, highlights the main periods of the development of tactile–kinesthetic system. It demonstrated its importance in the formation of more complex intellectual, emotional and social function.

Ключевые слова: онтогенез, тактильно–кинестетический контакт, сенсорная интеграция, ребенок, сенсорсомоторные функции.

Keywords: ontogenesis, tactile–kinesthetic contact, sensory integration, child, sensorimotor function.

По данным отечественных и зарубежных психологов М. И. Лисина, А. Г. Рузская, О. Е. Смирнова, J. Bowlby, Н. Ф. Harlow и др. значительное влияние на развитие в психическом плане имеет взаимоотношения между матерью и ребенком, которое, как правило, не проходит без тактильно–кинестетического контакта в достаточной мере [1]. Присутствие матери, близкого взрослого человека помогает ребенку побороть страх перед неизведанным новым миром, обрести уверенность, способствует развитию познавательной активности. Когда же ребенок испытывает дефицит ласки со стороны матери или человека, ее замещающего, то он не принимает общения, строящего на любой другой основе, например, на основе практической деятельности, а стремится лишь к ласке взрослого (А. В. Запорожец, С. В. Корницкая, М. И. Лисицина, С. Ю. Мещерякова, А. Г. Рузская; J. M. Sachs, Н. L. Reingold, L. G. Jarrow и др.).

Если происходит недостаток (блокировка) значимых психофизиологических потребностей человека, происходят многообразные измененные состояния сознания, а также различные варианты нарушений нормального хода возрастного психического развития. Такой феномен получил в психологии название «депривация» [2].

Недостаток, а точнее — лишение, тактильного и/или кинестетического контакта ребенка также относится к сенсорной депривации. Например, все дети, лишенные родительского внимания, а именно, его эмоциональной и тактильной составляющей, не проявляют интереса к своему телу и телесным переживаниям, в отличие от детей, живущих в семьях, которые постоянно требуют одобрения и внимания со стороны взрослых [3, 4].

Для детей первых лет жизни, находящихся в доме ребенка, при отсутствии должного тактильно–кинестетического контакта характерны так называемые тупиковые движения, «ватные позы» — сосание пальца, раскачивание тела, стереотипное нецеленаправленное движение рук. Отсутствие двигательной активности выражается в невыразительном лице, пассивности движений, невыразительной позе, мимике, жестах. У данной категории детей может наблюдаться как мышечная гипотония, так и мышечная гипертония. Дети в таких случаях, как правило, с трудом сосредотачиваются на выполнении поручения, полученного от взрослого, находятся в состоянии непрерывного движения, перемещаются из конца в конец комнаты, хватаются за различные предметы, попадающие в поле их внимания, отпускает их — движения беспорядочны, плохо скоординированы.

Именно поэтому, большинство психологов, как в нашей стране, так и за рубежом, рассматривают прикосновения, как фактор формирования первого опыта общения ребенка с окружающим миром, на долгие года определяющего своеобразную картину мира, его отношение к другому человеку [5].

Благодаря материнским прикосновениям (как и прикосновениям близких людей), являющимися проявлением тактильно–кинестетического контакта, удовлетворяются не только биологические потребности ребенка, но и социальные — такие, например, как потребность в эмоциональной поддержке, безопасности, одобрении и т. д.

Тактильно–кинестетическая система начинает формироваться в раннем онтогенезе, когда физический контакт в виде похлопываний, поцелуев, прикосновений выступает важнейшим источником формирования физически и эмоционально полноценной личности. Прикосновение в виде поглаживания выполняют в общении функцию эмоциональной поддержки, одобрения и о взрослом периоде, выступая необходимым условием для эмоционального комфорта личности.

В своей работе «Ребенок и сенсорная интеграция» Э. Джин Айрес выделял основные периоды развития тактильно–кинестетической системы [6]:

Первый год — в этом возрасте тактильные ощущения более важны как источник эмоционального удовлетворения. Физический контакт ребенка и матери очень важен для формирования связи между ними и для развития мозга ребенка.

Каждая мать быстро понимает, что успокоить ребенка можно, укачивая его или даже просто взяв его на руки. Ощущение плавных движений тел обычно организует работу мозга, именно поэтому образ колыбели воскрешает в памяти приятные воспоминания. Так же физический контакт с матерью и укачивание рождает ощущения, которые являются важными блоками для формирования целого ряда ощущений и совершения целенаправленных движений. Например, у некоторых племен бушменов в Африке и эскимосов–инуитов мать весь день носит малыша, а ночью спит рядом с ним. Когда она идет, ребенок качается в такт ее походке. Он ощущает, когда мать нагибается, как она напрягается, или расслабляется при встрече с другими людьми, как сотрясается ее тело от смеха, тяжесть собственного тела. И малыш получает представления об окружающем мире, учится понимать их значение. Из этих первых прикосновений складывается азбука его будущих физических ощущений.

На втором году жизни ребенок уже может приблизительно определить место касания, а также более или менее осознанно реагировать на прикосновения. На этом этапе

онтогенетического развития дети выполняют большое количество разнообразных движений, собирая дополнительную информацию о работе своего тела и об устройстве окружающего мира. В этот возрастной период у детей формируется процесс восприятия своего тела, так называемая «схема тела». Данные телесные ощущения начинают порождать у малыша чувство независимости (от матери или любого другого человека) и защищенности и у него формируется положительный образ «Я».

Интеграция ощущений закладывает фундамент для хороших отношений с людьми. Плохое поведение по отношению к людям может служить отражением неспособности управлять ощущениями.

Ребенку необходимы поощрения, поддержка и комфорт, ему хочется, что бы его покачали, посадили на колени, обняли, поцеловали. Успокаивающие ощущения тоже интегрируются, помогая утихомирить возбужденного ребенка.

С 3 по 7 год ребенок обретает сенсомоторную зрелость. Более сложные интеллектуальные функции начинают формироваться, начиная с семи лет, и этот процесс пойдет успешнее, если сенсомоторные функции уже хорошо развиты.

Эволюционируя, тактильная система тесно переплеталась с социальными и эмоциональными функциями. Исследователи Гарри Харлоу и его коллеги из Университета штата Висконсин, взяв новорожденных детенышей обезьян, воспитывали их с помощью искусственных «матерей», сделанных из плюшевой ткани или проволоки. Харлоу увидел, что обезьяны карабкались по плюшевой маме и обнимали ее, словно она была настоящая. Тем самым демонстрируя развитие эмоциональной привязанности. Прикосновение к плюшу успокаивало их, если их что-то пугало и подвигало их на дальнейшее исследование окружающего мира. Однако детеныши, чьи мамы были сделаны из проволоки, не демонстрировали чувства защищенности и эмоциональной привязанности, даже когда их проволочные «мамы» держали в лапах бутылочку с молоком. Трогать эту «маму» было дискомфортно, поэтому она не удовлетворяла эмоциональных потребностей детенышей. Все это позволило группе ученых сделать вывод, что комфортное прикосновение играет основополагающую роль в формировании эмоциональной привязанности ребенка к матери.

Все это позволило Гарри Харлоу прийти к заключению, что данное поведение верно применительно к любым млекопитающим. Особенно к высокоразвитым, которые родившись, еще долго не способны заботиться о себе. Детеныши человека зависят от матери на протяжении долгого времени, и в течение всех этих лет ребенок нуждается в интенсивных тактильных ощущениях, чтобы у него сформировалось чувство эмоциональной защищенности, которое позднее позволит ему стать независимым [6].

Таким образом, у ребенка формируется «схема тела». Телесные ощущения начинают порождать у ребенка чувство защищенности и независимости, формируется положительный образ «я». Также детям необходим комфорт, поощрение и поддержка.

Список литературы:

1. Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей. М.: Просвещение. 2000, 160 с.
2. Сорокин В. М. Теоретические основы психологии дизонтогенеза СПбГУ, 2005. 161 с.
3. Лабунская В. А. Невербальное поведение (социально–перцептивный подход). Ростов –на–Дону: Феникс, 1996. 186 с.
4. Лабунская В. А. Экспрессия человека: общение и межличностное познание. Ростов –на–Дону: Феникс, 1999. 162 с.
5. Тригер Р. Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой психического развития. СПб.: Питер, 2008. 192 с.
6. Айрес Э. Дж. Ребенок и сенсорная интеграция / пер. с англ. М.: Теревинф, 2009. 272 с.

References:

1. Mateeva L. A. Udalova E. J. The Development of sensory sphere of children. Moscow, Education, 2000, 160 p.
2. Sorokin V. M. Theoretical foundations of psychology dysontogenesis. St. Petersburg state University, 2005, 161 p.
3. Labunskaya V. A. Non-verbal behavior (social and perceptual approach). Rostov-on-Don, Feniks, 1996, 186 p.
4. Labunskaya V. A. Expression of man: communication and cognition milices peppermint. Rostov-on-Don, Feniks, 1999, 162 p.
5. Triger D. R. Psychological features of socialization of children with mental retardation. St. Petersburg, Peter, 2008, 192 p.
6. Ayres E. J. The child and sensory integration / transl. from eng. Moscow, Terevinf, 2009, 272 p.

*Работа поступила
в редакцию 14.08.2016 г.*

*Принята к публикации
18.08.2016 г.*